

Pro-ARIDES

Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée
et le Développement Economique du Sahel

Note Technique Recherche-Action

Produit de l'atelier d'écriture
de juin 2025

Mobilisation renforcée des ressources internes des communes au Niger

*Digitalisation du paiement des taxes et impôts :
la plateforme Harragi, une solution pour améliorer
le contrat social dans les communes rurales*

Auteurs :

Ramatou Hassane, LASDEL
Abdoulaye Hassan, SNV Niger
Mohamed Moussa, LASDEL

Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU DANEMARK
Danida

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

KIT
INSTITUTE

1 MESSAGES CLÉS

- Le dispositif classique de recouvrement des taxes et impôts dans les communes du Niger s'avère inefficace pour de nombreuses raisons, à la fois politiques, économiques et sociales.
- La plateforme Harragi est un outil digital de recouvrement des taxes dans les collectivités territoriales. Il s'agit d'une innovation pour moderniser l'administration locale, améliorer l'efficacité du dispositif fiscal, réduire la corruption, faciliter l'accès pour les citoyens, promouvoir l'inclusion sociale et, par conséquent, renforcer la gouvernance locale.
- Harragi permet au contribuable de détenir directement une preuve dès l'enregistrement du paiement de la taxe ou de l'impôt sur la plateforme de la commune.
- Elle renforce la transparence dans la gestion, en garantissant l'accès aux différentes parties prenantes pour suivre l'évolution des recettes.

2 INTRODUCTION

Cette note technique s'appuie sur les résultats de la recherche-action menée pour le Pro-ARIDES au Niger. Elle fait ressortir les contraintes et les opportunités de la mise en œuvre de **la plateforme de paiement électronique Harragi pour les collectivités territoriales pilotes de l'expérimentation** et formule des recommandations opérationnelles à l'intention des décideurs et des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme sur le terrain.

Le Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement Économique du Sahel (Pro-ARIDES) œuvre dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Son objectif est d'améliorer la résilience, la sécurité alimentaire et les revenus des ménages agricoles et (agro)pastoraux. Pour y parvenir, le programme s'appuie sur des institutions et organisations efficaces et décentralisées qui améliorent la prestation de services, optimisent la gestion des ressources naturelles et foncières et stimulent le développement économique local.

Le programme est financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères et la coopération danoise. Sa mise en œuvre est assurée par un consortium dirigé par SNV, qui inclut CARE-Pays-Bas, Wageningen University & Research, The Royal Tropical Institute, leurs partenaires locaux, des organisations nationales et régionales d'agriculteurs et d'éleveurs, des autorités locales et des instituts de recherche dans les trois pays.

3 JUSTIFICATION

Dans le cadre du processus de décentralisation engagé au Niger depuis les années 2000, les communes sont investies de responsabilités importantes en matière de gestion des services publics locaux. Elles jouent un rôle central dans la gestion des services publics de proximité : éducation, santé, infrastructures, assainissement, etc. Pour assurer efficacement ces missions, elles doivent mobiliser des ressources financières stables, principalement issues des recettes fiscales locales. La fiscalité est entendue comme l'ensemble des lois, règlements et pratiques relatifs aux taxes et impôts, qui permet à l'État ou aux collectivités locales de se procurer des ressources. C'est donc l'ensemble des prélèvements obligatoires auxquels sont soumis les contribuables. Elle

comprend, en outre, les redevances perçues sur des personnes physiques ou morales pour des dépenses d'intérêt général.

Cependant, les communes rencontrent de grandes difficultés pour mobiliser leurs ressources fiscales, essentielles à leur bon fonctionnement et à un développement local durable. Ces obstacles tiennent à un manque de moyens, à une faible culture fiscale, au clientélisme, à un cadre juridique mal maîtrisé et à une gestion défailante. Face à ces enjeux, le programme Pro-ARIDES soutient les collectivités dans l'amélioration de leurs stratégies de mobilisation fiscale. Il promeut notamment le recours au paiement électronique, via la plateforme Harragi, en accompagnant les communes par la formation des acteurs, la mise en place d'un réseau de prestataires et des actions de sensibilisation. Le paiement électronique des taxes apparaît comme une solution innovante pour renforcer l'efficacité, la transparence et l'accessibilité du système fiscal local.

Pour évaluer le fonctionnement effectif de l'outil Harragi, une recherche a été entreprise par le LASDEL dans trois communes pilotes, à savoir la commune de Say (région de Tillabéri), de Douméga (région de Dosso) et de Tsernaoua (région de Tahoua). Cette étude a permis de collecter de nombreuses données auprès d'une diversité d'acteurs (autorités, agents communaux et communautés locales) pour mieux apprécier l'état actuel de mise en œuvre de la plateforme numérique Harragi.

Les résultats obtenus permettent d'analyser plusieurs aspects d'égale importance. Plus précisément, cette recherche évaluative met l'accent sur les taxes, l'impact de Harragi sur leur mobilisation et le renforcement du contrat social.

3.1 Harragi, qu'est-ce que c'est ?

« Harragi », qui signifie impôt en langue haoussa, est une plateforme digitale conçue et développée par une entreprise privée à l'initiative du Pro-ARIDES. Cet outil doit non seulement simplifier la collecte et garantir la traçabilité des paiements, la transparence et la fiabilité des données, mais aussi réduire les erreurs et les fraudes dans le recouvrement. Pour la mise en œuvre de la plateforme Harragi, un kit est mis à la disposition des communes. Ce kit est composé d'un ordinateur portable à l'usage du receveur, de trois terminaux (téléphones Android équipés d'une imprimante thermique) et d'une application web (Harragi). L'ensemble permet de suivre l'évolution du recouvrement des taxes et impôts locaux, les périodicités et fréquences des paiements, les lieux de collecte et les agents collecteurs.

3.2 Processus de conception et de mise en œuvre de la plateforme numérique Harragi

La conception et la mise en œuvre de la plateforme numérique Harragi se sont déroulées en plusieurs étapes sous la conduite du programme, avec l'accompagnement du ministère de l'Intérieur, à travers la Direction de l'Aménagement du Territoire et du Développement Local. D'abord, il a fallu choisir le prestataire pour la conception (recrutement en juillet 2023). Le processus a nécessité la tenue de deux réunions de cadrage (août et octobre 2023) pour mieux adapter la plateforme au contexte et aux besoins réels des communes en termes de mobilisation et de suivi des ressources fiscales. Puis, la plateforme conçue a été discutée et validée au cours d'un atelier tenu fin janvier 2024 à Konni (Dosso), qui a réuni l'ensemble des acteurs concernés : les représentants des maires et des receveurs des trois régions d'intervention du Pro-ARIDES, les équipes terrain et la coordination pays du Pro-ARIDES. Par la suite, après avoir choisi une commune pilote par région pour tester la plateforme, le programme a procédé à la dotation des communes en matériels et à la formation des acteurs : administrateurs délégués (AD), receveurs, secrétaires

municipaux (SM) et percepteurs. Enfin, le dispositif numérique Harragi a été officiellement lancé le 17 novembre 2024, dans chacune des trois communes pilotes, avec un exercice pratique (test du terminal) sur leurs marchés hebdomadaires.

3.3 Taxes configurées et taxes effectivement recouvrées via la plateforme Harragi

« Nous avons beaucoup aimé la plateforme. C'est un outil d'une perfection certaine en termes de collecte des taxes. Il a permis de rehausser le niveau de recouvrement de nos taxes. C'est pour nous une véritable avancée en la matière. »

(Propos du receveur municipal de Douméga, le 29 mai 2025)

Graphique 1 : Types de taxes payées à travers le terminal Harragi

Sur la base du Guide national sur la fiscalité locale, 39 types de taxes et impôts sont configurés dans la plateforme Harragi. Toutefois, bien que ces taxes et impôts soient configurés, seuls quelques-uns font réellement l'objet d'un recouvrement, les autres étant encore mobilisés via le système classique de tickets infalsifiables. Il s'agit, entre autres, de la taxe de marché, la taxe d'identification, la taxe d'étalage, la taxe d'embarcation, la taxe d'abattage, la taxe gare routière, la taxe spectacles et divertissement, la taxe intermédiaire de vente de bétail et la taxe fourrière. Les taxes les plus recouvrées à travers le terminal Harragi sont notamment les taxes de marché (étalage) et de présentation de bétail. Les types de taxes qui sont recouvrées de manière hebdomadaire grâce à la plateforme numérique varient en fonction des communes, comme l'indiquent les graphiques ci-dessous.

Graphique 2 : Types de taxes payées à travers le terminal Harragi par semaine et par commune

3.4 Modernisation du dispositif fiscal des communes

La plateforme Harragi se présente comme le pilier central de la modernisation du dispositif fiscal des communes. Elle transforme les pratiques fiscales en les rendant plus transparentes, efficaces et équitables. Elle permet l'enregistrement de chaque opération de manière automatique, traçable et horodatée dans les communes. Les recettes sont enregistrées en temps réel, ce qui facilite le suivi budgétaire. Les données fiscales (y compris les références des contribuables) sont centralisées dans la plateforme Harragi, ce qui offre aux autorités communales des possibilités d'analyse et de suivi du recouvrement des recettes fiscales.

3.5 Contribution de la plateforme Harragi à la mobilisation des taxes et au renforcement du contrat social dans les communes pilotes

La contribution de la plateforme Harragi à la mobilisation des taxes revêt plusieurs dimensions importantes. La plateforme Harragi a permis de rehausser de manière significative le niveau de collecte des taxes. Cela ressort clairement des témoignages des autorités et services communaux qui confirment une nette amélioration de la mobilisation et de la sécurisation des taxes. Selon la base de données de la plateforme, dans la commune de Say, les montants recouverts sont passés d'une moyenne hebdomadaire de 63.086 FCFA à 109.163 FCFA durant les trois premiers mois de la mise en œuvre de la plateforme Harragi en 2024-25. Il en va de même pour la commune de Tsernaoua, où le niveau de recouvrements hebdomadaires est passé d'un maximum de 33.600 FCFA à 72.500 FCFA sur la même période.

Graphique 3 : Perception des communautés sur le niveau de sécurisation du recouvrement des taxes via Harragi

L'utilisation du dispositif Harragi a permis de réduire les fraudes, les détournements et la corruption en matière de recouvrement des taxes. Cela ressort notamment des perceptions recueillies auprès des contribuables sur le rôle de la plateforme dans la sécurisation du recouvrement des taxes. Le dispositif Harragi a également permis aux communes de réaliser des économies, aussi bien en termes de temps que d'argent, par rapport à l'obtention des carnets infalsifiables utilisés dans le dispositif classique de recouvrement des taxes. En effet, il est important de souligner qu'au Niger, une seule imprimerie est autorisée à éditer et imprimer ces carnets pour toutes les communes du pays, ce qui rend les délais d'obtention particulièrement longs, entraînant parfois des ruptures de stock au niveau des communes.

3.6 Effet de la plateforme Harragi sur le comportement des contribuables vis-à-vis de la fiscalité

L'utilisation du terminal Harragi et l'enregistrement systématique des paiements sur la plateforme numérique ont permis de renforcer et d'améliorer la confiance des contribuables envers les autorités locales. Grâce à l'utilisation de cet outil, les populations se disent rassurées quant à la destination des taxes qu'elles paient, le paiement électronique limitant la possibilité pour les percepteurs des impôts et taxes de les détourner. Ainsi, cette plateforme minimise considérablement les cas d'incivisme fiscal et permet dès lors aux communes de recouvrer des montants importants et d'investir davantage dans le développement local. Harragi est perçu par les communautés comme un mode de paiement qui a permis d'instaurer un véritable climat de confiance entre collecteurs, contribuables et autorités communales.

Graphique 4 : Niveau de satisfaction des communautés vis-à-vis de la plateforme Harragi

Les contribuables avancent plusieurs raisons pour expliquer leur adhésion croissante au paiement des impôts. Même si 21,4% des individus interrogés affirment ne pas observer de différences entre l'ancien système de collecte et celui-ci, du moment qu'ils paient les mêmes impôts et taxes, 33,0% estiment que le dispositif Harragi réduit le détournement de fonds par des agents collecteurs.

Graphique 5 : Raisons des changements de comportement des contribuables

3.7 Limites de la plateforme numérique Harragi

Selon les résultats de l'évaluation participative de la plateforme Harragi, certaines limites ont été constatées par les services de recouvrement des communes, aussi bien dans sa conception que dans sa mise en œuvre. Tout d'abord, il faut souligner que la conception de l'outil n'inclut pas certaines taxes pourtant importantes dans la vie des communes. C'est le cas notamment des taxes d'identification des animaux, d'embarcation et de commercialisation de l'oignon. À titre d'exemple, les taxes d'embarcation dans la commune de Say et celles relatives à l'oignon dans la commune de Tsernaoua occupent une place importante en termes de potentiel fiscal. Quant à la taxe d'identification des animaux, elle pèse lourd dans les communes disposant de marchés à bétail.

De plus, on relève une insuffisance de terminaux (appareils) de paiement électronique. À titre illustratif, les communes pilotes n'ont bénéficié que de trois appareils chacune, alors qu'elles comptent pour certaines plus de dix percepteurs. Par ailleurs, il faut souligner la non-adhésion totale à l'usage de cet outil digital par certains percepteurs, habitués aux pratiques corruptrices faciles avec les tickets infalsifiables utilisés dans le système classique de recouvrement des taxes. Enfin, les acteurs locaux rencontrés déplorent l'absence d'accès direct à la plateforme numérique leur permettant de suivre la progression de la fiscalité locale, d'évaluer l'efficacité du dispositif Harragi et de son utilisation.

4 RECOMMANDATIONS

Les recommandations suivantes ont été formulées dans le cadre de cette étude :

- Étendre l'application aux autres types de taxes, et à la taxe municipale en particulier
- Mettre à la disposition des communes autant d'appareils numériques de paiement qu'il y a de percepteurs
- Multiplier la formation des agents collecteurs à l'utilisation de la plateforme
- Accompagner régulièrement les agents percepteurs sur le terrain pour renforcer leur légitimité aux yeux des populations et des contribuables
- Faire un suivi-évaluation de la mise en œuvre de la plateforme impliquant toutes les catégories d'acteurs.

5 OPÉRATIONNALISATION

Pour l'opérationnalisation de ces recommandations, plusieurs actions sont requises et doivent être menées par des acteurs précis. Ainsi, le Pro-ARIDES doit :

- Planifier des formations périodiques sur l'utilisation de la plateforme Harragi au profit des administrateurs délégués, des receveurs, des secrétaires municipaux et des agents percepteurs dans les communes pilotes
- Doter les communes de suffisamment d'appareils pour permettre à chaque percepteur d'en avoir
- Cofinancer des campagnes périodiques de sensibilisation des populations à la nécessité de payer les impôts dans toutes les communes afin de contribuer à un changement le comportement vis-à-vis du paiement des impôts
- Effectuer, à travers la recherche-action, un suivi-évaluation trimestriel de la plateforme Harragi pour mesurer son efficacité (indicateurs, mobilisation des ressources, relations avec les contribuables, etc.).

Quant aux communes, elles doivent :

- Mettre l'accent sur leurs principales taxes pour rehausser les niveaux de mobilisation
- Mener des campagnes de sensibilisation au paiement des taxes et impôts auprès des populations dans les villages, dans les mosquées et lors des cérémonies (mariages, baptêmes), au besoin en mettant à contribution les leaders religieux.

Pro-ARIDES

Auteurs et contributeurs :

Ramatou HASSANE, LASDEL

Abdoulaye HASSANE, SNV Niger

Mohamed MOUSSA, LASDEL

Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU DANEMARK
Danida

